

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Артемівськ
2011 г.

М50

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от “ 11 ” жовтня 2011 г.

Артемівськ
2011 г.

УДК 620:

Електричні станції та підстанції. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика» спеціалізації «Електроенергетика» / Укладач: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 77 с., рос. мова

Викладені основні питання функціонування технологічних схем електростанцій різних типів. Розглянуті особливості конструкції і експлуатації деяких елементів головних схем і електричних з'єднань розподільних пристроїв підвищеної напруги. Приділена увага вибору і перевірці комутаційних і захисних апаратів, жорстких шин і гнучких струмопроводів.

Рецензент: А.М. Берестовий, к.ф.-м. н., приват проф.

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 г.

© Шевченко В.В., Цурак С.М., 2011
© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Електричні станції та підстанції : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 77 с.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а